

GESTATION DIABET VA ONA-HOMILA O'RTASIDAGI METABOLIK O'ZGARISHLAR

Xakimjonova Gulshodaxon Eldorbek qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Pediatriya ishi yo'nalishi 25-02-guruh talabasi

Akromjonova Xalimaxon O'rmonbek qizi

Klinik va Patologik anatomiya o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17323843>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 9-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 10-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Gestatsiondiabet, metabolik o'zgarishlar, giperinsulinemiya, makrosomiya, gipoglikemiya, homila

ABSTRACT

Mazkur ilmiy maqola gestatsion diabet va ona-homila o'rtasidagi metabolik o'zgarishlar chuqur tahlil qilingan. Gestatsion diabet mellitus, homiladorlik davrida birinchi marta aniqlanadigon glyukoza almashinuvi buzilishi bo'lib ona va homila o'rtasida murakkab metabolik o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu maqolada GDMning rivojlanish mexanizmlari ona organizmidagi metabolik jarayonlarga ta'siri va homila sog'ligiga bo'lgan oqibatlarini tahlil qilinadi.

Kirish

Gestatsion diabet mellitus homiladorlikning eng keng tarqalgan endokrin asoratlaridan biridir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra homilador ayollarning 3-10%ida uchraydi. Homiladorlik davrida platsenta gormonlari (Inson platsentar laktogeni, kortizol, progesteron, estrogen, prolaktin) insulinga qarshilikni kuchaytiradi. Shu sababli ona organizmida glyukoza darajasini ko'tariladi. Agar bu jarayon me'yoriy kompensatsiya qilinmasa, GDM rivojlanadi.

Ona organizmidagi metabolik o'zgarishlar

Uglevod almashinuvi - homiladorlik davrida fiziologik insulinerizstentlik kuzatiladi. Ona qoni tarkibidagi glyukoza darajasi yuqorilab boradi. Insulin sekresiyasi nisbatan ortadi, biroq u yetarli darajada samarali bo'lmaydi.

Yog' almashinuvi - lipoliz kuchayadi, erkin yog' kislotalari ko'payadi. Qon plazmasida triglitseridlar miqdori ortadi, bu esa ona organizmini qo'shimcha energiya manbai bilan ta'minlaydi.

Oqsil almashinuvi - katabolik jarayonlar kuchayadi. Aminokislotalar glyukoneogenez uchun ishlatiladi. Homila oqsil sintezi uchun ko'proq substrat oladi. Homiladagi metabolik o'zgarishlar

Glyukoza almashinuvi - glyukoza platsentadan erkin o'tadi.

Onadagi giperglikemiya-homilada glyukoza darajasining yuqorilashiga olib keladi. Homila oshqozon osti bezida B-hujayralar giperplaziyasi yuzaga keladi va giperinsulinemiya rivojlanadi.

Insulin ta'siri - homilada insulin kuchli anabolik ta'sir ko'rsatadi. Natijada Makrosomiya yirik homila, > 4000g yuzaga keladi. Tug'ruqdan keyingi glyukoza manbai keskin to'xtaydi, ammo insulin yuqori darajada bo'lib qoladi. Postprandial gipoglikemiya – bu ovqat iste'molidan 1-3 soat o'tib qonda shakar miqdori haddan tashqari tushib ketish holatidir

Yog' va oqsil almashinuvi - giperinsulinemiya yog' to'planishini kuchaytiradi. Homila organizmida ortiqcha yog' qatlamlari, hosil bo'ladi. Oqsil sintezi ortadi, bu ham homilaning tez vazn yig'ishiga olib keladi.

Ona uchun oqibatlar – gestoz preeklampsiya, eklampsiya xavfi ortadi. Tug'ruqdagi asorotlar, yirik homila tufayli kesarcha kesish ehtiyoji, tug'ruq jarohatlari. Tug'ruqdan keyin 2-tip qandli diabet rivojlanish ehtimoli yuqoridir.

Homilada - makrosomiya, tug'ruq vaqtida shikastlanishlar bo'ladi. Postnatal gipoglikemiya bo'ladi. Nafas olish buzilishi sindromi yuz beradi. Politsitemiya, sariqlik, elektrolit muvozanati buzilishlari ro'y beradi. Katta yoshdagi ayollarda semizlik va 2-tip diabet rivojlanish xavfi yuqoridir. Oldini olish va nazorat qilib borish kerakdir. Buning uchun glikemik nazorat ya'ni qon shakarini muntazam o'lchab borish kerak. Ovqatlanish rejimini past glikemik indeksli oziq-ovqatlardan iste'mol qilish kerak. Jismoniy faollikda yengil mashqlar insulinga bo'lgan sezuvchanligini oshirib beradi. Doimo akusher va endokrinolog kuzatuvda bo'lib turadi

XULOSA

Gestatsion diabet ona va homila o'rtasida murakkab metabolik o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Ona organizmida insulinrezistentlik va giperlikemiya, homilada esa giperinsulinemiya va makrosomiya kuzatiladi. Ushbu holat tug'ruq va tug'ruqdan keyingi davrda jiddiy asoratlar keltirib chiqarishi mumkin. Vaqtida aniqlash, to'g'ri parhez va nazorat choralari ona va boladagi asoratlar xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Shuning uchun GDMni erta aniqlash, glyukoza nazorati va profilaktik choralar ona va bola sog'ligini saqlashda muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Курбонова, М.Ш., Рахимова, Д.Р. Гестацион диабет ва унинг она ва хомила соғлигига таъсири. Тиббийот журналлари туплами, Тошкент, 2021;
2. Ўзбекистан Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги. Гестацион диабетни ерта аниқлаш ва бошқариш бўйича клиник кулланма. Тошкент, 2022.
3. Каюмова, Н.Х. Гестацион диабетда метаболик узгаришлар ва уларнинг патогенетик асослари. Ўзбекистон Тиббийот ахборотномаси, 2020.
4. American Diabetes Association (ADA) Standards of Medical Care in Diabetes-2023. Diabetes Care, Vol. 46, Supplement 1, 2023.
5. Buchanan, T.A., Xiang, A.H. Gestational diabetes mellitus. Journal of Clinical Investigation, 2019